

“YODGOR” QISSASIDADA VA MILLIY QONUNCHILIGIMIZDA OILA HUQUQIY MUNOSABATLARI, BOLA HUQUQLARI TAHLILI.

Baxromova Laylo Rayim qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti,
Ommaviy huquq fakulteti 2-bosqich talabasi.
laylorayimovna@gmail.com ,
+998 94 189 18 07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536788>

Annotatsiya: Ushbu maqolada G’ofur G’ulomning “Yodgor” qissasi huquqiy jihatlarini tahlil qilingan bo’lib, unda bola huquqlari va oilaviy huquqiy munosabatlar hozirgi qonunchiligimiz bilan taqqoslangan. Undan tashqari, yozuvchi kitobxonlarni ilm olishga undaydi, tarixiy jarayonlar orqali ilm va tarbiyani ko’p muammolarning yechimi sifatidagi qarashlariniyoritilgan.

Kalit so’zlar: bola huquqlari, oila huquqi, Jo’ra, Mehri, Saodat, Yodgor.

“Yodgor” qissasi G’afur G’ulom tomonida 1936-yil yozilgan. Voqealar 1930-yildan boshlanadi. Ushbu asarda turli xil huquqiy munosabatlarni uchratishimiz mumkin. Shuning uchun ham bu asar huquqiy ahamiyatga ega asar sifatida qaraladi. Avvalo asarning umumiy, qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o’tsam.

Qissada otasiz qolgan Jo’raning hayoti hikoya qilinadi. Qissa 1-shaxs tomonidan hikoya qilinadi. Bir tomondan qarasaq qissa hukumatga yoqish uchun yozilgan. Qizil armiya, xizmatga ketish, undan esa akademiyaga.

Boshqa tomondan qarasaq ilmga e’tibor qaratilgan. Jo’raning o’qishi, Saodatning texnikumga kirishi, Mehri va uning erini ham o’qib chiqishi.

“Kelajakda baxtli bo’lmoqni istagan har bir qiz o’qimog’i kerak”.

O’qimagan esa noto’g’ri qadam tashlashi haqida ham aytiladi: Mehrining bosgan qadamlari, Jo’raning ham birrovga shakarguftorlik qilmoqchi bo’lishi.

Yana qaysidir tomondan qaralsa paranjiga qarshilik, aktivist bo’lishga undov. Qissa juda kichkina bo’lib, kino ham olingan. Ammo, shuni ta’kidlash keraki, kino va qissa ikki xil. Farqlari bor. Bittasini aytaman: Mehri bolani Jo’ra somon ustida ekanida tashlamaydi, balki Zagsxonada “ol bolangni, o’zing qara”, deb tashlab ketadi...

Huquqiy munosabatlar tahliliga kelsak, Shaxrizodning quyidagi gaplari bilan boshlaymiz: “Ota-onam meni o’z ra’ylari bilan erga berdilar. Erimning tayinli kasbi yo’q, bir yildan oshdi uning zanjiridaman, qayg’uli kechalarni g’amgin tonglarga ulayman, u uchun esa muhabbat yosti qandan boshqa narsa emas. Mening bo’lsa u bilan bir minut ham yashagim kelmaydi. Ajrashishni

xohlayman, lekin bu qiz bola uchun katta isnod. Ichib kelib, o'lguday do'pposlaydi meni..."¹

Bu yerda birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 63-moddasini keltirib o'taman:" Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligi asoslanadi". Konstitutsiyaga nima uchun asosiy qonun sifatida qaralishi, uning hayotimizdagi o'rni, 128 ta modda butun o'zbek xalqini har tomonlama ijtimoiy munosabatlarini tartibga solib, himoyalab turganini tushunish mumkin. Negaki, Konstitutsiyamiz qabul qilinishidan oldingi tarixiy qissa hisobladi va bir oilaning farzandsiz qolishi, ikkinchi oilaning esa qiyinchiliklarga yuz tutishiga sabab bo'lgandek qabul qilinadi. Aslida bu Shaxrizodning yolg'oni ammo, bu yolg'on to'qilishiga sabab borki, o'sha davrda yuz bergan (afsuski hozirda ham bu majburlov mavjud).

Keyingi vaziyatga o'tadigan bo'lsak, Jo'ra boshqaning o'rnidan ZAGSga borib ajrim jarayonida ishtirok etishidir, u vaqtlarda ilmiy-texnika ham qonunchilik ham rivojlanmagani sababli butunboshli FXDYOni aldashni eplashdi, qaysidir ma'noda yosh bir oilaning taqdiriga jamiyatning befarqligi sifadi qaraladi. Negaki, hozirda bir oila ajrimi uchun tomonlarning ota-onalari, mahalla fuqarolar yig'inidan vakillar bu oilani yarashtirishga, birga yashatishga ko'p harakat qiladilar.

Bola huquqlariga alohida to'xtalish zarur. O'sha paytlarda aliment, yetim bolalarga bola pul qayerda deysiz? Yangi tug'ilgan chaqaloq onasiz va hattoki otasiz katta bo'ldi, tutungan otasi va buvisi yetarlicha mehr bergandir, ammo bola huquqlari haqida gap borsa yana hozirgi zamon qonunchiligi bilan solishtiramiz. Konstitutsiyamizning 64-moddasida "Ota-onalar farzandlarini voyaga yetgunlaricha boqishga va tarbiyalashga majburdirlar". Ularni yaxshi ta'lim olishi, sog'lom o'sishida katta mas'uliyatlari bor.

Yozuvchi qissa qahramonlari hayotida ro'y berayotgan barcha chalkashliklar va xatoliklarning yechimi sifatida ilmni ko'rsatadi, ayniqsa qizlarning ilmi bo'lishiga targ'ib qiladi, negaki ayol kishi o'qisa ummatni o'qimishli qiladi, farzand tarbiyasida mukammallik bo'ladi. Asar qahramonlaridan Jo'ra to'g'ri yo'l tutadi, boshiga kulfat tushib butun kelajakda shaxsiy hayotiga negativ ta'sir qiladi. Ammo, Jo'ra taslim bo'lmaydi, aksincha ilm olishga va vatan xizmatiga bor e'tiborini qaratib shaxsiy rivojlanishda davom etadi. O'z sohasining ustasiga aylangan qahramonimizga atrofdagilarning yana

1. ¹ "Yodgor" qissa. G'.G'ulom. Toshkent. G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1983. 49-50-betlar.

fikrlari iliq tomonga o'zgaradi. Bundan shunday xulosa olish mumkinki, xato qilish ayb emas, lekin uni to'g'rilashga harakat qilmaslik katta aybdir.

Saodatga kelsak, ayollarning o'qib ta'lim olishi qiyin bo'lgan, gender tengligi masalalariga kam e'tibor qaratilgan bir paytda, ilm o'rganishni farz bilib, hayotda, jamiyatda o'z o'rnini topishga intilishi barcha qizlarga na'muna bo'la oladi. Ilmliqiz hech qachon no'to'g'ri fikr yuritmaydi, ayniqsa, oilaviy masalalarda. Huddi shunday, Saodat ham bo'lajak oila a'zolariga yetarlicha mehr berishi, o'zga farzandini o'z farzandidek qabul qilib unga mehr bera olishi ham bir katta jasoratdir.

Mehri va uning turmush o'rtog'i ham texnikumda tehsil olishadi... Asarning oxirida esa chigallikni keltirib chiqargan yashirin haqiqatlar oshkor bo'ladi. Nafs qurbonlari esa norasida go'dakni nafsining qurboniga aylantirgani uchun boshqa farzand ko'ra olmaslik jazosi bilan jazolanadi. Ammo, Jo'radagi insonparvarlik tuyg'usi Yodgorni tug'ishgan ota-onasining yoniga yuborib turishiga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 2021. Toshkent. 63-64-moddalar.
2. "Yodgor" qissa. G'.G'ulom. Toshkent. G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.1983.49-50-betlar.
3. www.n.ziyouz.com web kutubxonasi

